

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), **4(90)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2019. Протокол № 4'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ТА АНАМНЕСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА НА ПІСЛЯЛІКУВАЛЬНІ РІВНІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради*

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі проспективного дослідження хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. було проведено оцінку їх медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника якості життя після проведеного лікування. Була зазначена вірогідна можливість більшої зустрічаємості супутньої патології у осіб жіночої статі та достовірний вплив збільшення вікових характеристик на більшу коморбідність і функціональне зниження. Констатована можливість впливу збільшення вікових характеристик хворих на розвиток супутньої патології і зниження фізичного й психологічного компонентів якості життя. Зафіксовано вплив коморбідної обтяженості на функціональне зниження і зменшення рівнів якості життя. Визначено вірогідний вплив наявності супутньої патології на зниження функціонального стану хворих та зниження рівнів якості життя. Зазначено вплив низького функціонального стану на зниження рівнів якості життя і закономірний взаємозв'язок більших термінів тривалості госпіталізації при оперативному втручанні.

Ключові слова: переломи проксимального відділу стегнової кістки, супутні захворювання, коморбідна обтяженість, функціональні рівні, якість життя, медико-епідеміологічні характеристики, анамнестичні характеристики, фізичний компонент якості життя, психологічний компонент якості життя, опитувальник.

Проблема переломів проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК) настільки актуальна та важлива, що багато дослідників, окрім суто медичних аспектів, розглядають і надзвичайно значущі соціально-економічні наслідки, які у багатьох країнах прописані окремим рядком у державному бюджеті. На сьогодні (незважаючи на безперечні успіхи) ця проблема є майже такою ж далекою від вирішення, як і багато років тому. З огляду на високу поширеність захворюваності на ППВСК і високі ризики їх виникнення багатьма дослідженнями вказується на досить значні фінансові витрати на їх лікування та профілактику [1] через перевагу пацієнтів зі зниженим функціональним станом та наявністю значної кількості супутньої патології (СП) [2], через що лікування таких хворих в більшості випадків вимагає тривалого перебування в стаціонарних умовах, значного реабілітаційного періоду та складної індивідуальної комплексної лікувальної програми [3]. Лікування таких хворих за багатьма дослідженнями коштує досить дорого: у

Великобританії від 9429 фунтів стерлінгів (близько 10896 євро) до 14435 (16681 євро) [4], а в Сполучених Штатах Америки (США) – близько 40 тис. доларів в перший рік після перелому (прямі медичні витрати) і майже 5 тис. доларів в наступні роки (реабілітація та інше) [5]. В цілому Великобританія щорічно витрачає на лікування ПБСК близько 614 млн. фунтів стерлінгів [6], а включаючи медичну та соціальну допомогу – близько 2 млрд. [7] при стаціонарних витратах в 0,785 млрд. фунтів стерлінгів [8], а США – від 8 до 10 млрд. доларів та більше [9–11]. Німеччина витрачає на лікування таких хворих щороку більше за 2,7 млрд. євро [12], Бельгія понад 126 млн. євро на рік [13], Канада – близько 650 млн. доларів США щорічно [14], а Корея – більше за 65 млн. доларів США [15]. За прогнозами в Німеччині очікувані непрямі витрати на лікування ПБСК складуть до 2025 і 2050 рр. відповідно 82,7 і 131,5 млрд. доларів [16].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено **мету дослідження**: визначити можливості прогнозування впливу медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів із ПБСК на післялікувальні рівні їх якості життя (ЯЖ).

Для цього ми провели проспективне дослідження 238 хворих із ПБСК, що лікувалися на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. Для встановлення можливостей прогнозування результатів лікування було використано опитувальник (ОП) ЯЖ SF-36 та визначення кореляційних рівнів взаємозв'язку між медико-епідеміологічними та анамнестичними характеристиками хворих із ПБСК та фізичним (РН) і психологічним (МН) компонентами ЯЖ. Розрахунок рангових кореляцій Спірмена було виконано відносно порядкових та біноміальних змінних. На початку ми простежили кореляційні рівні взаємозалежності між медико-епідеміологічними та анамнестичними характеристиками і РН та МН компонентами ЯЖ обстежених із ПБСК в цілому в загальній вибірці, а потім за окремими компонентами та квартилями. Були проаналізовані: вікостатеві характеристики, місце мешкання, тривалість лікування, давність травми (час від отримання травми до початку лікування), наявність супутніх захворювань (СЗ) та коморбідної обтяженості (КО) (кількісний склад СЗ), класифікація переломів, функціональний стан (за класифікацією American Society of Anesthesiologists (Американське товариство анестезіологів, ASA)), ускладнення лікування, види проведеного лікування (консервативне чи оперативне). З усіх цих характеристик були залишені лише ті, які мали більш-менш значимі кореляційні рівні взаємозалежності.

Так, в цілому в загальній вибірці було отримано наступні кореляційні рівні взаємозалежності медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених із ПБСК та РН і МН компонентами ЯЖ – табл. 1.

Таблиця 1.

**Матриця кореляцій медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик
в загальній вибірці пацієнтів (n = 238)**

Показник	Стать	Вік	Тип перелому АО	КО	Відсутність СЗ	Захворювання нервової системи	Захворювання ССС	Захворювання ШКТ	Функціональний стан за ASA	Тривалість лікування, діб	Тип лікування	Давність травми, діб	РН	МН	
Стать	r	1,00	0,17	0,09	0,10	-0,15	0,09	0,14	-0,05	0,15	-0,08	-0,01	-0,13	-0,21	-0,13
	p	-	0,01	0,16	0,11	0,02	0,17	0,02	0,41	0,02	0,22	0,90	0,03	< 0,001	0,03
Вік	r	0,17	1,00	-0,02	0,20	-0,24	0,30	0,23	-0,01	0,25	-0,05	-0,09	-0,10	-0,38	-0,66
	p	0,01	-	0,80	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,93	< 0,001	0,41	0,17	0,11	< 0,001	< 0,001
Місце мешкання	r	0,04	-0,07	0,17	0,03	0,02	-0,05	< 0,001	0,04	0,01	0,08	0,02	0,10	0,12	0,01
	p	0,50	0,30	0,01	0,60	0,76	0,49	0,97	0,57	0,82	0,24	0,81	0,14	0,06	0,92
Тип перелому АО	r	0,09	-0,02	1,00	-0,02	0,09	0,02	-0,05	0,04	-0,04	0,15	0,07	0,13	-0,03	-0,07
	p	0,16	0,80	-	0,72	0,17	0,76	0,48	0,53	0,54	0,02	0,27	0,03	0,62	0,25
КО	r	0,10	0,20	-0,02	1,00	-0,66	0,16	0,78	0,18	0,82	0,08	0,07	0,05	-0,17	-0,16
	p	0,11	< 0,001	0,72	-	< 0,001	0,01	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,21	0,27	0,42	0,01	0,01
Відсутність СЗ	r	-0,15	-0,24	0,09	-0,66	1,00	-0,13	-0,72	-0,16	-0,64	-0,04	-0,12	-0,02	0,15	0,19
	p	0,02	< 0,001	0,17	< 0,001	-	0,04	< 0,001	0,01	< 0,001	0,52	0,06	0,73	0,02	< 0,001
Захворювання нервової системи	r	0,09	0,30	0,02	0,16	-0,13	1,00	0,05	0,08	0,13	-0,05	-0,09	-0,08	-0,21	-0,14
	p	0,17	< 0,001	0,76	0,01	0,04	-	0,43	0,24	0,04	0,42	0,15	0,20	< 0,001	0,02
Захворювання ССС	r	0,14	0,23	-0,05	0,78	-0,72	0,05	1,00	0,14	0,77	0,06	0,14	0,08	-0,16	-0,20
	p	0,02	< 0,001	0,48	< 0,001	< 0,001	0,43	-	0,02	< 0,001	0,34	0,03	0,24	0,01	< 0,001
Захворювання ШКТ	r	-0,05	-0,01	0,04	0,18	-0,16	0,08	0,14	1,00	0,16	0,16	0,11	0,20	-0,04	-0,02
	p	0,41	0,93	0,53	< 0,001	0,01	0,24	0,02	-	0,01	0,01	0,09	< 0,001	0,53	0,81
Функціональний стан за ASA	r	0,15	0,25	-0,04	0,82	-0,64	0,13	0,77	0,16	1,00	0,08	0,10	0,05	-0,23	-0,21
	p	0,02	< 0,001	0,54	< 0,001	< 0,001	0,04	< 0,001	0,01	-	0,25	0,13	0,43	< 0,001	< 0,001
Тривалість лікування, діб	r	-0,08	-0,05	0,15	0,08	-0,04	-0,05	0,06	0,16	0,08	1,00	0,63	0,84	0,07	-0,06
	p	0,22	0,41	0,02	0,21	0,52	0,42	0,34	0,01	0,25	-	< 0,001	< 0,001	0,32	0,35
Тип лікування	r	-0,01	-0,09	0,07	0,07	-0,12	-0,09	0,14	0,11	0,10	0,63	1,00	0,69	0,03	0,01
	p	0,90	0,17	0,27	0,27	0,06	0,15	0,03	0,09	0,13	< 0,001	-	< 0,001	0,65	0,89

Була визначена пряма слабкої сили достовірна кореляція між показником статі та віку ($r = 0,17$; $p = 0,01$), частотою захворювань серцево-судинної системи (ССС) ($r = 0,14$; $p = 0,02$) та функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,15$; $p = 0,02$). Поряд із цим, стать пацієнтів достовірно зворотно слабо корелювала із відсутністю СП ($r = -0,15$; $p = 0,02$), давністю травми ($r = -0,13$; $p = 0,03$), компонентом РН ($r = -0,21$; $p < 0,001$) та МН ($r = -0,13$; $p = 0,03$). Вік обстежених пацієнтів визначив достовірну пряму слабку кореляцію із КО ($r = 0,20$; $p < 0,001$), пряму середньої сили кореляцію із частотою нервової патології ($r = 0,30$; $p < 0,001$), слабкої сили пряму кореляцію із частотою серцево-судинної патології

та функціонального стану за класифікацією ASA: відповідно $r = 0,23$ та $r = 0,25$; $p < 0,001$. Слабкої сили зворотна кореляція була отримана відносно показників віку та відсутності СП: $r = -0,24$; $p < 0,001$; середньої сили зворотна кореляція була визначена між показником віку та фізичним здоров'ям: $r = -0,38$; $p < 0,001$; та віком та психічним здоров'ям: $r = -0,66$; $p < 0,001$ – табл. 1.

Місце мешкання знаходилося в достовірній прямій слабкої сили кореляції із типом перелому АО: $r = 0,17$; $p = 0,01$ (табл. 1.). В свою чергу тип перелому достовірно прямо зі слабкою силою корелював із тривалістю лікування: $r = 0,15$; $p = 0,02$ та давністю травми: $r = 0,13$; $p = 0,03$. При цьому, КО достовірно прямо слабко корелювала із віком пацієнтів ($r = 0,20$; $p < 0,001$), частотою нервової патології ($r = 0,16$; $p = 0,01$) та захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) ($r = 0,18$; $p < 0,001$); сильно прямо із частотою серцево-судинної патології ($r = 0,78$; $p < 0,001$) та функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,82$; $p < 0,001$). Поряд з цим, зворотна середньої сили кореляція КО була визначена відносно показника відсутності СП ($r = -0,66$; $p < 0,001$); слабка зворотна кореляція була отримана відносно показників РН та МН компонентів здоров'я ЯЖ: відповідно $r = -0,17$ та $r = -0,16$; $p = 0,01$.

Відсутність СЗ достовірно зворотно слабо корелювала із частотою нервової та патології ШКТ: відповідно $r = -0,13$ ($p = 0,04$), та $r = -0,16$ ($p = 0,01$) і сильно зворотно із захворюваннями ССС $r = -0,72$ ($p < 0,001$). Також зворотна середньої сили кореляція була отримана відносно показника функціонального стану за класифікацією ASA: $r = -0,64$ ($p < 0,001$). Закономірно пряма слабка кореляція була визначена із компонентами фізичного та психічного здоров'я ЯЖ: відповідно $r = 0,15$ ($p = 0,02$) та $r = 0,19$ ($p < 0,001$) (табл. 1).

Частота діагностованої нервової патології достовірно слабко прямо корелювала із функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,13$ ($p = 0,04$). При цьому достовірна зворотна кореляція визначалася відносно РН та МН компонентів ЯЖ $r = -0,21$ ($p < 0,001$) та $r = -0,14$ ($p = 0,02$). Частота патології ССС достовірно прямо слабко корелювала із частотою захворювань ШКТ: $r = 0,14$; $p = 0,02$. Пряма сильна кореляція була отримана відносно показника ASA: $r = 0,77$; $p < 0,001$. Також пряма слабкої сили кореляція була отримана відносно типу лікування: $r = 0,14$; $p = 0,03$. Зворотна слабка кореляція була визначена із компонентами РН та МН ЯЖ: відповідно $r = -0,16$ ($p = 0,01$) та $r = -0,20$ ($p < 0,001$). Пряма слабкої сили кореляція була отримана між показником частоти захворювань ШКТ та функціональним станом за класифікацією ASA й тривалістю госпіталізації: відповідно $r = 0,16$; $p = 0,01$. Слабкої сили пряма кореляція була отримана відносно давності травми: $r = 0,20$; $p < 0,001$. Не було отримано достовірних кореляцій із показниками РН та МН (табл. 1.).

Достовірна зворотна слабкої сили кореляція була отримана між функціональним станом за класифікацією ASA та показниками РН і МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = -0,23$ та $r = -0,21$; $p < 0,001$. Тривалість госпіталізації достовірно прямо із середньою силою

корелювала із типом лікування: $r = 0,63$; $p < 0,001$. Закономірною була пряма сильна кореляція між даним показником та давністю травми: $r = 0,84$; $p < 0,001$. Тип обраного лікування достовірно прямо сильно корелював із показником давності травми: $r = 0,69$; $p < 0,001$ (табл. 1).

Таким чином в цілому слід зазначити можливість більшої зустрічаємості СЗ у осіб жіночої статі (достовірна наявність зворотної слабкої кореляції статі хворих із відсутністю СП: $r = -0,15$; $p = 0,02$) та достовірний можливий вплив збільшення вікових характеристик на більшу КО і функціональне зниження (достовірна ($p < 0,001$) пряма слабка кореляція вікових характеристик із КО: $r = 0,20$ та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,25$). Також зазначено можливість впливу збільшення вікових характеристик на появу СЗ (слабка зворотна кореляція між віковими характеристиками та відсутністю СП: $r = -0,24$, $p < 0,001$) та зниження компонентів РН та МН ЯЖ (середньої сили зворотна кореляція між віком та РН: $r = -0,38$; $p < 0,001$ і МН: $r = -0,66$; $p < 0,001$). При цьому визначався вплив КО на функціональне зниження (достовірно сильна пряма кореляція між КО та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,82$; $p < 0,001$) та зниження показників ЯЖ (слабка зворотна кореляція між КО та показниками РН та МН: відповідно $r = -0,17$ і $r = -0,16$; $p = 0,01$).

Також констатовано вплив наявності СП на зниження функціонального стану обстежених хворих із ППВСК (достовірна зворотна середньої сили кореляція між відсутністю СЗ та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = -0,64$; $p < 0,001$) та закономірне зниження рівнів ЯЖ (достовірна пряма слабка кореляція відсутності СЗ та РН і МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = 0,15$; $p = 0,02$ та $r = 0,19$; $p < 0,001$). Слід вказати й на можливість впливу низького функціонального стану на зниження показників ЯЖ (достовірна зворотна слабкої сили кореляція між функціональним станом за класифікацією ASA та показниками РН і МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = -0,23$ та $r = -0,21$; $p < 0,001$) та закономірний взаємозв'язок більших термінів тривалості госпіталізації при оперативному втручанні (достовірна пряма середньої сили кореляція між термінами лікування та оперативним лікуванням: $r = 0,63$; $p < 0,001$), що пов'язано із необхідністю стабілізації стану пацієнта та підготовки до оперативного втручання і післяопераційне спостереження за хворим.

Кореляційні рівні залежності медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених із ППВСК та РН і МН компонентів ЯЖ за 1-м квантилем РН компоненту надано в табл. 2. Так, вірогідно зворотна слабкої сили кореляція була отримана відносно показників віку та статі даних пацієнтів: $r = -0,25$; $p = 0,05$. Вік також визначив зворотну середньої сили кореляцію із компонентом РН: $r = -0,22$; $p = 0,08$ (табл. 2.). КО при цьому достовірно зворотно із середньою силою корелювала із відсутністю СЗ: $r = -0,67$; $p < 0,001$. Пряма середньої сили кореляція була визначена між даним показником та кількістю серцево-судинної патології: $r = 0,59$; $p < 0,001$ і функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,67$; $p < 0,001$. Частота захворювань ССС зворотно із середньою силою корелювала із відсутністю СЗ ($r = -0,68$; $p < 0,001$).

Таблиця 2.

Матриця кореляцій медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів 1-го квартиля за РН компонентом (n = 59)

Показник	Стать	Вік	Місце мешкання	Тип перелому АО	КО	Відсутність СЗ	Захворювання ССС	Функціональний стан за ASA	Тривалість лікування, днів	Тип лікування	Давність травми, днів	РН	МН	
Стать	r	1,00	-0,25	-0,04	0,07	0,12	0,13	0,06	-0,01	0,08	0,06	0,02	0,08	0,10
	p	-	0,05	0,75	0,60	0,33	0,30	0,64	0,91	0,50	0,62	0,86	0,52	0,41
Вік	r	-0,25	1,00	0,03	-0,16	0,11	-0,14	0,20	0,13	-0,24	-0,22	-0,14	-0,22	-0,32
	p	0,05	-	0,80	0,21	0,40	0,28	0,11	0,32	0,06	0,08	0,26	0,08	0,01
Місце мешкання	r	-0,04	0,03	1,00	0,12	0,08	-0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,07	0,05	0,10
	p	0,75	0,80	-	0,35	0,52	0,68	0,55	0,49	0,39	0,35	0,59	0,67	0,45
Тип перелому АО	r	0,07	-0,16	0,12	1,00	-0,09	0,12	-0,06	-0,11	0,13	0,03	0,10	-0,11	0,23
	p	0,60	0,21	0,35	-	0,48	0,35	0,63	0,37	0,31	0,80	0,43	0,38	0,07
КО	r	0,12	0,11	0,08	-0,09	1,00	-0,67	0,59	0,67	-0,01	0,06	0,07	-0,05	0,10
	p	0,33	0,40	0,52	0,48	-	<0,001	<0,001	<0,001	0,90	0,65	0,56	0,69	0,45
Відсутність СЗ	r	0,13	-0,14	-0,05	0,12	-0,67	1,00	-0,68	-0,64	0,04	-0,06	-0,02	-0,10	-0,07
	p	0,30	0,28	0,68	0,35	<0,001	-	<0,001	<0,001	0,74	0,63	0,84	0,41	0,56
Захворювання ССС	r	0,06	0,20	0,07	-0,06	0,59	-0,68	1,00	0,69	-0,06	0,22	0,16	0,07	0,03
	p	0,64	0,11	0,55	0,63	<0,001	<0,001	-	<0,001	0,61	0,08	0,21	0,55	0,78
Функціональний стан за ASA	r	-0,01	0,13	0,09	-0,11	0,67	-0,64	0,69	1,00	<0,001	0,13	0,16	-0,07	0,04
	p	0,91	0,32	0,49	0,37	<0,001	<0,001	<0,001	-	0,98	0,30	0,21	0,57	0,76
Тривалість лікування, днів	r	0,08	-0,24	0,11	0,13	-0,01	0,04	-0,06	<0,001	1,00	0,60	0,85	0,14	0,20
	p	0,50	0,06	0,39	0,31	0,90	0,74	0,61	0,98	--	<0,001	<0,001	0,26	0,11
Тип лікування	r	0,06	-0,22	0,12	0,03	0,06	-0,06	0,22	0,13	0,60	1,00	0,73	0,19	0,13
	p	0,62	0,08	0,35	0,80	0,65	0,63	0,08	0,30	<0,001	-	<0,001	0,13	0,29

В той же час функціональний стан за класифікацією ASA також визначив зворотну середньої сили кореляцію із показником відсутності СП ($r = -0,64$; $p < 0,001$). Частота серцево-судинних захворювань прямо із середньою силою корелювала із функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,69$; $p < 0,001$). Окрім цього, тривалість госпіталізації визначила пряму середньої сили кореляцію із типом лікування ($r = 0,60$; $p < 0,001$) та закономірно прямо сильно корелювала із давністю травми ($r = 0,85$; $p < 0,001$). Тип обраного лікування також достовірно прямо сильно корелював із давністю травми: $r = 0,73$; $p < 0,001$ (табл. 2).

Таким чином серед пацієнтів 1-го квартилю (мали низькі рівні РН) за РН компонентом відзначено вірогідний вплив збільшення вікових характеристик на зниження РН компоненту здоров'я (зворотна середньої сили кореляція віку із компонентом РН: $r = -0,22$; $p = 0,08$ (табл. 2.) та КО на зниження функціонального стану (вірогідно пряма

середньої сили кореляція між КО та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,67$; $p < 0,001$). Було констатовано, що у хворих із низькими рівнями РН компоненту здоров'я на тривалість госпіталізації впливав вибір оперативного лікування (вірогідна пряма середньої сили кореляція тривалості госпіталізації із типом лікування: $r = 0,60$; $p < 0,001$) – табл. 2.

Залежність РН і МН компонентів ЯЖ від окремих медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів із ППВСК за 2-м квантилем РН компоненту надано в табл. 3.

Таблиця 3.

Матриця кореляцій медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів 2-го квантиля за РН компонентом (n = 60)

Показники	Стать	КО	Відсутність СЗ	Захворювання ССС	Онкологічні захворювання	Функціональний стан за ASA	Тривалість лікування, діб	Тип лікування	Давність травми, діб	МН	
Стать	r	1,00	-0,24	0,08	-0,14	-0,07	-0,20	-0,15	0,001	-0,11	0,07
	p	-	0,05	0,53	0,27	0,55	0,10	0,24	0,98	0,38	0,56
Вік	r	-0,18	0,05	0,18	< 0,001	0,29	-0,12	0,06	-0,11	0,05	-0,41
	p	0,16	0,65	0,15	1,00	0,02	0,34	0,61	0,39	0,68	0,001
КО	r	-0,24	1,00	-0,37	0,60	-0,05	0,69	0,001	-0,10	< 0,001	0,15
	p	0,05	-	0,001	< 0,001	0,67	< 0,001	0,95	0,43	0,99	0,23
Відсутність СЗ	r	0,08	-0,37	1,00	-0,56	-0,03	-0,42	0,12	0,07	0,11	0,04
	p	0,53	0,001	-	< 0,001	0,76	0,001	0,35	0,58	0,36	0,75
Захворювання ССС	r	-0,14	0,60	-0,56	1,00	0,06	0,70	-0,05	-0,12	-0,01	0,07
	p	0,27	< 0,001	< 0,001	-	0,59	< 0,001	0,68	0,33	0,90	0,59
Онкологічні захворювання	r	-0,07	-0,05	-0,03	0,06	1,00	0,10	-0,18	-0,26	-0,23	-0,16
	p	0,55	0,67	0,76	0,59	-	0,44	0,15	0,04	0,07	0,22
Функціональний стан за ASA	r	-0,20	0,69	-0,42	0,70	0,10	1,00	0,01	-0,05	0,04	0,24
	p	0,10	< 0,001	0,001	< 0,001	0,44	-	0,89	0,67	0,73	0,06
Тривалість лікування, діб	r	-0,15	0,001	0,12	-0,05	-0,18	0,01	1,00	0,73	0,91	-0,16
	p	0,24	0,95	0,35	0,68	0,15	0,89	-	< 0,001	< 0,001	0,22
Тип лікування	r	0,001	-0,10	0,07	-0,12	-0,26	-0,05	0,73	1,00	0,74	0,02
	p	0,98	0,43	0,58	0,33	0,04	0,67	< 0,001	-	< 0,001	0,87

Кореляційний аналіз пацієнтів 2-го квантилю за РН компонентом ЯЖ показав наступні тенденції. Так, показник віку достовірно прямо слабко корелював із частотою онкологічної патології ($r = 0,29$; $p = 0,02$); вірогідно зворотна середньої сили кореляція була отримана відносно МН компоненту ЯЖ: $r = - 0,41$; $p = 0,001$. КО достовірно зворотно із середньою силою корелювала із відсутністю СП: $r = - 0,37$; $p = 0,001$. Пряма середньої сили кореляція достовірно була визначена із частотою патології ССС та функціональним станом за класифікацією ASA: відповідно $r = 0,60$ та $r = 0,69$ ($p < 0,001$).

Відсутність СП достовірно зворотно із середньою силою корелювала із частотою захворювань ССС та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = -0,56$ та $r = -0,42$ ($p < 0,001$). Частота серцево-судинної патології достовірно прямо сильно корелювала із функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,70$; $p < 0,001$). Частота онкологічної патології вірогідно зворотно слабо корелювала із типом проведеного лікування: $r = 0,26$; $p = 0,04$. При цьому, тривалість лікування достовірно прямо сильно корелювала із типом обраного лікування: $r = 0,73$; $p < 0,001$ та давністю травми: $r = 0,91$; $p < 0,001$. Тип обраного лікування також вірогідно прямо сильно корелював із давністю травми: $r = 0,74$; $p < 0,001$ (табл. 3).

Таким чином при наявності у пацієнтів дещо вищого рівня РН (2-й квартиль) відзначалося й деяке збільшення рівня МН компоненту ЯЖ, що є цілком закономірним (відзначена вірогідна зворотна середньої сили кореляція відносно МН компоненту ЯЖ: $r = -0,41$; $p = 0,001$) та вплив вибору оперативного лікування на збільшення тривалості лікування, що також є цілком закономірним через збільшення термінів лікування із-за необхідності передопераційної підготовки та післяопераційного спостереження за хворими (достовірно пряма сильна кореляція типу обраного лікування та тривалості госпіталізації: $r = 0,74$; $p < 0,001$).

Кореляційні тенденції у хворих 3-го квартилю (дещо вищі рівні РН компоненту) за РН компонентом ЯЖ надано у табл. 4. Так, стать пацієнтів достовірно зворотно слабо корелювала із типом перелому: $r = -0,27$; $p = 0,03$ та тривалістю госпіталізації: $r = -0,26$; $p = 0,03$.

Вік пацієнтів достовірно прямо із середньою силою корелював із частотою нервової патології: $r = 0,35$; $p < 0,001$. Зворотна кореляція була отримана між віком та МН компонентом: $r = -0,48$; $p < 0,001$. Тип перелому зворотно слабо корелював із РН компонентом ЯЖ: $r = -0,25$; $p = 0,04$ (табл. 4). Достовірно КО із середньою силою корелювала із відсутністю С3: $r = -0,59$; $p < 0,001$. Сильна пряма кореляція вірогідно була отримана відносно частоти захворювань ССС: $r = 0,81$; $p < 0,001$. Достовірно повністю корелювали показники КО та функціонального стану за класифікацією ASA: $r = 1,00$; $p < 0,001$. Відсутність С3 вірогідно зворотно із середньою силою корелювала із частотою серцево-судинної патології: $r = -0,69$; $p < 0,001$ та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = -0,59$; $p < 0,001$ (табл. 4).

Частота нервової патології достовірно прямо із середньою силою корелювала із частотою психічних розладів: $r = 0,47$; $p < 0,001$. Достовірна пряма сильна кореляція була отримана між частотою серцево-судинної патології та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,80$; $p < 0,001$. Наявність патології ШКТ достовірно прямо із середньою силою корелювала із тривалістю госпіталізації та давністю травми: $r = 0,37$ та $r = 0,45$; $p < 0,001$; слабка кореляція була визначена із типом лікування: $r = 0,29$; $p = 0,02$.

Таблиця 4.

Матриця кореляцій медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів 3-го квартіля за РН компонентом (n = 60)

Показник	Стать	Вік	Тип перелому АО	КО	Відсутність СЗ	Захворювання нервової системи	Захворювання ССС	Психічні розлади	Функціональний стан за ASA	тривалість лікування діб	Тип лікування	Давність травми, діб	РН	МН	
Стать	r	1,00	0,13	-0,27	0,08	-0,11	0,11	0,01	0,21	0,08	-0,26	-0,05	-0,23	-0,17	-0,01
	p	-	0,29	0,03	0,52	0,37	0,36	0,93	0,09	0,50	0,03	0,66	0,06	0,18	0,88
Вік	r	0,13	1,00	-0,09	-0,17	-0,07	0,35	-0,08	0,22	-0,17	-0,20	-0,25	-0,22	-0,05	-0,48
	p	0,29	-	0,48	0,18	0,54	<0,001	0,52	0,08	0,18	0,12	0,05	0,07	0,70	<0,001
Тип перелому АО	r	-0,27	-0,09	1,00	0,06	0,09	-0,01	<0,001	0,19	0,06	0,22	-0,001	0,11	-0,25	-0,11
	p	0,03	0,48	-	0,64	0,48	0,91	0,98	0,13	0,64	0,09	0,95	0,38	0,04	0,37
КО	r	0,08	-0,17	0,06	1,00	-0,59	0,05	0,81	-0,02	1,00	-0,02	-0,001	-0,08	-0,18	-0,03
	p	0,52	0,18	0,64	-	<0,001	0,66	<0,001	0,83	<0,001	0,87	0,97	0,53	0,15	0,80
Відсутність СЗ	r	-0,11	-0,07	0,09	-0,59	1,00	-0,10	-0,69	-0,07	-0,59	-0,06	-0,15	-0,10	0,15	<0,001
	p	0,37	0,54	0,48	<0,001	-	0,43	<0,001	0,58	<0,001	0,63	0,24	0,43	0,25	0,96
Захворювання нервової системи	r	0,11	0,35	-0,01	0,05	-0,10	1,00	-0,01	0,47	0,06	-0,05	-0,04	<0,001	-0,12	-0,25
	p	0,36	<0,001	0,91	0,66	0,43	-	0,93	<0,001	0,64	0,67	0,73	0,97	0,35	0,05
Захворювання ССС	r	0,01	-0,08	<0,001	0,81	-0,69	-0,01	1,00	-0,09	0,80	0,05	0,04	-0,03	-0,10	-0,06
	p	0,93	0,52	0,98	<0,001	<0,001	0,93	-	0,48	<0,001	0,70	0,72	0,77	0,44	0,65
Захворювання ШКТ	r	-0,17	-0,25	0,11	0,20	-0,11	-0,08	0,16	-0,13	0,20	0,37	0,29	0,45	0,06	0,07
	p	0,17	0,04	0,37	0,10	0,37	0,52	0,19	0,29	0,10	<0,001	0,02	<0,001	0,65	0,59
Захворювання дихальної системи	r	-0,23	-0,19	0,11	0,07	-0,04	0,05	0,06	-0,09	0,07	0,23	0,10	0,22	-0,03	0,28
	p	0,07	0,13	0,38	0,56	0,74	0,68	0,64	0,49	0,56	0,07	0,40	0,08	0,78	0,03
Психічні розлади	r	0,21	0,22	0,19	-0,02	-0,07	0,47	-0,09	1,00	-0,02	0,01	0,05	0,01	-0,42	-0,08
	p	0,09	0,08	0,13	0,83	0,58	<0,001	0,48	-	0,86	0,94	0,65	0,89	<0,001	0,52
Тривалість лікування, діб	r	-0,26	-0,20	0,22	-0,02	-0,06	-0,05	0,05	0,01	-0,02	1,00	0,66	0,82	-0,02	0,11
	p	0,03	0,12	0,09	0,87	0,63	0,67	0,70	0,94	0,85	-	<0,001	<0,001	0,83	0,40
Тип лікування	r	-0,05	-0,25	-0,001	-0,001	-0,15	-0,04	0,04	0,05	-0,001	0,66	1,00	0,63	-0,01	0,16
	p	0,66	0,05	0,95	0,97	0,24	0,73	0,72	0,65	0,97	<0,001	-	<0,001	0,93	0,21

Також було визначено, що ураження дихальної системи вірогідно прямо слабко корелювали із МН компонентом: $r = 0,28$; $p = 0,03$. Частота психічних розладів достовірно зворотно прямо із середньою силою корелювала із РН компонентом ЯЖ: $r = -0,42$; $p < 0,001$. При цьому тривалість лікування достовірно прямо із середньою силою корелювала із типом обраного лікування: $r = 0,66$; $p < 0,001$. Пряма сильна кореляція вірогідно була отримана із давністю травми: $r = 0,82$; $p < 0,001$. Тип обраного лікування також достовірно із середньою силою корелював із давністю травми: $r = 0,63$; $p < 0,001$ (табл. 4).

Таким чином було визначено, що хворі, які мали дещо вищі рівні РН компоненту ЯЖ вірогідно відзначалися зниженням МН компоненту ЯЖ при збільшенні вікових характеристик (зворотна кореляція між віком та МН компонентом: $r = -0,48$; $p < 0,001$) та зниженням функціонального рівня при КО (вірогідне повне корелювання КО і функціонального стану за класифікацією ASA: $r = 1,00$; $p < 0,001$). Також констатовалося збільшення тривалості лікування при оперативному втручанні, що цілком є закономірним (достовірно пряме середньої сили корелювання тривалості лікування та типу лікування: $r = 0,66$; $p < 0,001$) – табл. 4.

Кореляційна взаємозалежність медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів із ППВСК та РН і МН компонентами ЯЖ за 4-м квантилем (самі вищі отримані рівні РН компоненту ЯЖ) РН компоненту надана в табл. 5.

Так, стать пацієнтів достовірно прямо із середньою силою корелювала із віковими характеристиками ($r = 0,34$; $p = 0,001$), прямо слабко із типом перелому ($r = 0,29$; $p = 0,02$), частотою серцево-судинної патології ($r = 0,27$; $p = 0,03$) та із середньою силою із функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,32$; $p = 0,01$) – табл. 5. Зворотна слабка кореляція вірогідно була отримана із показником відсутності СЗ ($r = -0,29$; $p = 0,02$) та середньої сили зворотна – із РН компонентом ЯЖ ($r = -0,45$; $p < 0,001$).

Вік обстежених пацієнтів даного квантиля достовірно прямо із середньою силою корелював із КО ($r = 0,38$; $p = 0,001$), частотою серцево-судинної патології ($r = 0,36$; $p = 0,001$) та функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,46$; $p < 0,001$). Зворотна середньої сили кореляція достовірно була визначена між віковими характеристиками та відсутністю СП ($r = -0,30$; $p = 0,01$) і РН компонентом ($r = -0,68$; $p < 0,001$); сильна зворотна кореляція при цьому визначалася між віком та МН компонентом ЯЖ: $r = -0,81$; $p < 0,001$ (табл. 5).

Місце мешкання обстежених пацієнтів із ППВСК достовірно прямо слабко корелювало із типом перелому за системою АО ($r = 0,26$; $p = 0,04$) та частотою дихальної патології ($r = 0,27$; $p = 0,03$). В свою чергу тип перелому достовірно зворотно із середньою силою корелював із частотою психічних розладів ($r = -0,39$; $p = 0,001$). Окрім цього, відсутність СЗ достовірно сильно зворотно корелювала із частотою патології ССС ($r = -0,76$; $p < 0,001$) та функціональним станом за класифікацією ASA ($r = -0,73$; $p < 0,001$). Частота нервової патології достовірно зворотно слабко корелювала із МН компонентом ($r = -0,28$; $p = 0,02$). Ураження сечостатевої системи достовірно прямо слабко корелювало із показниками РН і МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = 0,25$ ($p = 0,04$) та $r = 0,29$ ($p = 0,02$) (табл. 5.). При цьому, частота серцево-судинної патології достовірно прямо сильно корелювала із функціональним станом за класифікацією ASA ($r = 0,85$; $p < 0,001$); прямо слабко із тривалістю госпіталізації ($r = 0,26$; $p = 0,04$) та середньої сили із типом обраного лікування ($r = 0,31$; $p = 0,01$). Частота онкологічної патології достовірно прямо слабко корелювала із тривалістю госпіталізації та давністю травми: відповідно $r = 0,26$ ($p = 0,04$) та $r = 0,27$ ($p = 0,03$).

Таблиця 5.

Матриця кореляцій медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів 4-го квартиля за РН компонентом (n = 59)

Показники		Стать	Вік	Місце мешкання	Тип перелому АО	КО	Відсутність СЗ	Захворювання нервової системи	Захворювання сечостатевої системи	Захворювання ССС	Захворювання дихальної системи	Психічні розлади	Функціональний стан за ASA	Тривалість лікування, діб	Тип лікування	Давність травми, діб	РН	МН
		r	p	r	p	r	p	r	p	r	p	r	p	r	p	r	p	r
Стать	r	1,00	0,34	0,13	0,29	0,21	-0,29	0,15	0,25	0,27	-0,26	-0,05	0,32	-0,001	-0,04	-0,16	-0,45	-0,16
	p	-	0,001	0,31	0,02	0,10	0,02	0,23	0,05	0,03	0,04	0,66	0,01	0,98	0,74	0,21	<0,001	0,20
Вік	r	0,34	1,00	-0,09	0,12	0,38	-0,30	0,30	-0,19	0,36	-0,16	-0,03	0,46	0,13	0,11	-0,01	-0,68	-0,81
	p	0,001	-	0,47	0,33	0,001	0,01	0,01	0,13	0,001	0,20	0,79	<0,001	0,30	0,37	0,92	<0,001	<0,001
Місце мешкання	r	0,13	-0,09	1,00	0,26	-0,10	0,10	-0,10	0,13	-0,12	0,27	-0,09	-0,12	0,11	-0,04	0,15	0,01	0,07
	p	0,31	0,47	-	0,04	0,44	0,41	0,42	0,31	0,33	0,03	0,49	0,35	0,39	0,73	0,24	0,92	0,56
Тип перелому АО	r	0,29	0,12	0,26	1,00	-0,02	0,09	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,39	0,01	0,14	0,10	0,11	-0,16	-0,18
	p	0,02	0,33	0,04	-	0,86	0,46	0,90	0,93	0,83	0,85	0,001	0,92	0,27	0,43	0,39	0,21	0,15
КО	r	0,21	0,38	-0,10	-0,02	1,00	-0,79	0,16	-0,001	0,93	0,23	-0,001	0,91	0,28	0,27	0,18	-0,24	-0,35
	p	0,10	0,001	0,44	0,86	-	<0,001	0,21	0,96	<0,001	0,06	0,96	<0,001	0,03	0,03	0,15	0,06	0,00
Відсутність СЗ	r	-0,29	-0,30	0,10	0,09	-0,79	1,00	-0,11	-0,09	-0,76	-0,16	-0,09	-0,73	-0,17	-0,25	-0,07	0,17	0,22
	p	0,02	0,01	0,41	0,46	<0,001	-	0,38	0,45	<0,001	0,20	0,45	<0,001	0,17	0,05	0,59	0,19	0,09
Захворювання нервової системи	r	0,15	0,30	-0,10	-0,01	0,16	-0,11	1,00	-0,06	0,15	0,09	0,24	0,19	<0,001	0,13	-0,09	-0,20	-0,28
	p	0,23	0,01	0,42	0,90	0,21	0,38	-	0,63	0,25	0,49	0,06	0,13	1,00	0,30	0,46	0,12	0,02
Захворювання сечостатевої системи	r	0,25	-0,19	0,13	-0,01	-0,001	-0,09	-0,06	1,00	0,12	-0,09	-0,05	0,02	0,001	-0,07	0,001	0,25	0,29
	p	0,05	0,13	0,31	0,93	0,96	0,45	0,63	-	0,33	0,49	0,68	0,87	0,98	0,57	0,98	0,04	0,02
Захворювання ССС	r	0,27	0,36	-0,12	-0,02	0,93	-0,76	0,15	0,12	1,00	0,22	-0,05	0,85	0,26	0,31	0,18	-0,24	-0,25
	p	0,03	0,001	0,33	0,83	<0,001	<0,001	0,25	0,33	-	0,09	0,69	<0,001	0,04	0,01	0,16	0,06	0,05
Онкологічні захворювання	r	0,20	-0,08	-0,07	0,22	0,11	-0,07	-0,05	0,38	0,10	-0,07	-0,04	0,13	0,26	0,09	0,27	-0,03	0,15
	p	0,12	0,52	0,57	0,08	0,39	0,55	0,70	0,001	0,43	0,57	0,74	0,30	0,04	0,47	0,03	0,80	0,22
Захворювання дихальної системи	r	-0,26	-0,16	0,27	-0,02	0,23	-0,16	0,09	-0,09	0,22	1,00	0,13	0,14	0,14	0,07	0,17	0,14	0,06
	p	0,04	0,20	0,03	0,85	0,06	0,20	0,49	0,49	0,09	-	0,31	0,29	0,26	0,56	0,18	0,26	0,61
Психічні розлади	r	-0,05	-0,03	-0,09	-0,39	-0,001	-0,09	0,24	-0,05	-0,05	0,13	1,00	0,02	-0,25	-0,26	-0,27	0,03	-0,02
	p	0,66	0,79	0,49	0,001	0,96	0,45	0,06	0,68	0,69	0,31	-	0,87	0,04	0,04	0,03	0,81	0,83
Функціональний стан за ASA	r	0,32	0,46	-0,12	0,01	0,91	-0,73	0,19	0,02	0,85	0,14	0,02	1,00	0,27	0,26	0,14	-0,35	-0,45
	p	0,01	<0,001	0,35	0,92	<0,001	<0,001	0,13	0,87	<0,001	0,29	0,87	-	0,03	0,04	0,29	0,001	<0,001
Тривалість лікування, діб	r	-0,001	0,13	0,11	0,14	0,28	-0,17	<0,001	0,001	0,26	0,14	-0,25	0,27	1,00	0,54	0,80	-0,15	-0,29
	p	0,98	0,30	0,39	0,27	0,03	0,17	1,00	0,98	0,04	0,26	0,04	0,03	-	<0,001	<0,001	0,23	0,02
Тип лікування	r	-0,04	0,11	-0,04	0,10	0,27	-0,25	0,13	-0,07	0,31	0,07	-0,26	0,26	0,54	1,00	0,68	-0,13	-0,17
	p	0,74	0,37	0,73	0,43	0,03	0,05	0,30	0,57	0,01	0,56	0,04	0,04	<0,001	-	<0,001	0,30	0,19

Психічні розлади виявили зворотну слабку кореляцію із тривалістю госпіталізації, типом проведеного лікування та давністю травми: відповідно $r = -0,25$ ($p = 0,04$), $r = -0,26$ ($p = 0,04$) та $r = -0,27$ ($p = 0,03$).

Функціональний стан за класифікацією ASA достовірно прямо слабко корелював із тривалістю лікування ($r = 0,27$; $p = 0,03$) та типом обраного лікування ($r = 0,26$; $p = 0,04$). При цьому даний показник достовірно зворотно із середньою силою корелював із значенням РН та МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = -0,35$ ($p = 0,001$) та $r = -0,45$ ($p < 0,001$). Тривалість госпіталізації достовірно прямо із середньою силою корелювала із типом обраного лікування ($r = 0,54$; $p < 0,001$) та прямо сильно із давністю травми ($r = 0,80$; $p < 0,001$). Тип обраного лікування вірогідно прямо із середньою силою корелював із давністю травми: $r = 0,68$; $p < 0,001$ (табл. 5).

Таким чином у хворих 4-го квартилю за РН компонентом при збільшенні вікових характеристик відзначалося вірогідне збільшення пацієнтів із КО (вік хворих достовірно прямо із середньою силою корелював із КО: $r = 0,38$; $p = 0,001$), низьким функціональним станом (достовірно пряме середньої сили корелювання вікових характеристик і функціонального стану за класифікацією ASA: $r = 0,46$; $p < 0,001$), наявною СЗ (вірогідна зворотна середньої сили кореляція між віковими характеристиками та відсутністю СП: $r = -0,30$; $p = 0,01$) та зниженим РН і МН компонентами (вірогідна зворотна середньої сили кореляція між віком і РН компонентом: $r = -0,68$; $p < 0,001$ та сильна зворотна кореляція із МН компонентом ЯЖ: $r = -0,81$; $p < 0,001$). Також констатовалося достовірне збільшення термінів перебування в клініці при низькому функціональному стані (достовірне пряме слабке корелювання функціонального стану за класифікацією ASA із тривалістю лікування: $r = 0,27$; $p = 0,03$) та зниження рівнів РН і МН компонентів ЯЖ при низькому функціональному стані (достовірне зворотне середньої сили корелювання функціонального стану за класифікацією ASA із значенням РН та МН компонентів ЯЖ: відповідно $r = -0,35$; $p = 0,001$ та $r = -0,45$; $p < 0,001$). Було відзначено збільшення термінів лікування при оперативному втручанні, що є цілком закономірним (достовірне пряме середньої сили корелювання тривалості госпіталізації із типом обраного лікування: $r = 0,54$; $p < 0,001$) – табл. 5.

Таким чином при визначенні можливостей прогнозування результатів лікування пацієнтів із ППВСК нами було встановлено:

1. Зазначена вірогідна можливість більшої зустрічаємості супутньої патології у осіб жіночої статі (достовірна зворотна слабка кореляція статі хворих із відсутністю супутньої патології: $r = -0,15$; $p = 0,02$) та достовірний ($p < 0,001$) вплив збільшення вікових характеристик на більшу коморбідність і функціональне зниження (достовірна пряма слабка кореляція вікових характеристик із коморбідною обтяженістю: $r = 0,20$ та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,25$). Констатована можливість впливу збільшення вікових характеристик хворих на розвиток супутньої патології (слабка зворотна кореляція між віковими характеристиками та відсутністю супутніх захворювань:

$r = -0,24$, $p < 0,001$) і зниження фізичного й психологічного компонентів якості життя (середньої сили зворотна кореляція між віком та фізичним ($r = -0,38$; $p < 0,001$) і психологічним ($r = -0,66$; $p < 0,001$) компонентами).

2. Зафіксовано вплив коморбідної обтяженості на функціональне зниження (достовірно сильна пряма кореляція між коморбідністю та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = 0,82$; $p < 0,001$) і зменшення рівнів якості життя (слабка зворотна кореляція між коморбідністю та фізичним і психологічним компонентами: відповідно $r = -0,17$ і $r = -0,16$; $p = 0,01$). Визначено вірогідний вплив наявності супутньої патології на зниження функціонального стану хворих (достовірна зворотна середньої сили кореляція між відсутністю супутньої патології та функціональним станом за класифікацією ASA: $r = -0,64$; $p < 0,001$) та зниження рівнів якості життя (достовірна пряма слабка кореляція відсутності супутніх хвороб та фізичного й психологічного компонентів якості життя: відповідно $r = 0,15$; $p = 0,02$ та $r = 0,19$; $p < 0,001$).

3. Зазначено вплив низького функціонального стану на зниження рівнів якості життя (достовірна зворотна слабкої сили кореляція між функціональним станом за класифікацією ASA та показниками фізичного й психологічного компонентів якості життя: відповідно $r = -0,23$ та $r = -0,21$; $p < 0,001$) і закономірний взаємозв'язок більших термінів тривалості госпіталізації при оперативному втручанні (достовірна пряма середньої сили кореляція між термінами лікування та оперативним лікуванням: $r = 0,63$; $p < 0,001$).

Література

1. Death, debility, and destitution following hip fracture / G. S. Tajeu et al. // *J. Gerontol A Biol. Sci Med Sci*. 2014. Vol. 69. P. 346–353.
2. A community-based hip fracture registry: population, methods, and outcomes / M. C. Inacio et al. // *Perm J*. 2015. Vol. 19. P. 29–36. doi: 10.7812/TPP/14-231
3. Continuously declining incidence of hip fracture in Finland: Analysis of nationwide database in 1970–2016 / P. Kannus, S. Niemi, J. Parkkari, H. Sievänen // *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2018. Vol. 77. P. 64–67. doi: 10.1016/j.archger.2018.04.008
4. Sahota O., Morgan N., Moran C. G. The direct cost of acute hip fracture care in care home residents in the UK // *Osteoporos Int*. 2012. № 23 (3). P. 917–920. doi: 10.1007/s00198-011-1651-9
5. Incidence and Mortality of Hip Fractures in the United States / C. A. Brauer, M. Coca-Perrillon, D. M. Cutler, A. B. Rosen // *JAMA*. 2009. Vol. 302 (14). P. 1573–1579. doi:10.1001/jama.2009.1462

6. Особенности остеосинтеза переломов шейки бедренной кости в молодом возрасте / В. Г. Климовицкий и др. // Травма. 2013. № 2. С. 6–11.
7. A critical review of the long-term disability outcomes following hip fracture / S. M. Dyer et al. // BMC Geriatr. 2016. Vol. 16 (1). P. 158–174.
8. Management of proximal femoral fractures 2011: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland / R. Griffiths et al. // Wilson Anaesthesia. 2012. № 67 (1). P. 85–98. doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06957.x
9. Postoperative complications and mortality associated with operative delay in older patients who have a fracture of the hip / J. D. Zuckerman et al. // J. Bone Joint Surg Am. 1995. Vol. 77. P. 1551–1556.
10. The Aftermath of Hip Fracture: Discharge Placement, Functional Status Change, and Mortality / S. E. Bentler et al. // Am. J. of Epidemiology. 2009. Vol. 170, Issue 10. P. 1290–1299. doi: 10.1093/aje/kwp266
11. Малик В. Д. Переломи проксимального відділу стегнової кістки: сучасна медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення на теренах України (огляд літературних джерел) / Biomedical and biosocial anthropology. 2017. № 28. С. 210–216.
12. Incidence of hip fractures in Korea / S. Lim et al. // J. Bone Miner Metab. 2008. Vol. 26 (4). P. 400–405. doi: 10.1007/s00774-007-0835-z
13. Costs of internal fixation and arthroplasty for displaced femoral neck fractures: a randomized study of 68 patients / C. Rogmark, A. Carlsson, O. Johnell, I. Sembo // Acta Orthop. Scand. 2003. Vol. 74 (3). P. 293–298. doi: 10.1080/00016470310014210
14. Does delay in surgery after hip fracture lead to worse outcomes. A multicenter survey / V. Novack et al. // Int. J. Qual. Health Care. 2007. Vol. 19 (3). P. 170–176. doi: 10.1093/intqhc/mzm003
15. Медико-соціальні наслідки переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (огляд літератури) / В. О. Бабалян та ін. // Ортопедия, травматология и протезирование. 2017. № 2. С. 130–134. doi: 10.15674/0030-598720172130-134
16. Загородний Н. В., Голухов Г. Н., Волна А. А. Диагностика и лечение переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста: учеб.-метод. пособ. М., 2012. 16 с.

Для цитування: [Гурбанова ТС. Прогнозування впливу медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик хворих із переломами проксимального відділу стегна на післялікувальні рівні якості життя. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2019;4(90):36-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3974997>]

Abstract. Based on a prospective study of patients with fractures of the proximal femur on the basis of the Municipal Non-Profit Enterprise "City Clinical Multidisciplinary Hospital No.17" of Kharkiv City Council in 2018-2019, an assessment of their medical-epidemiological and anamnestic characteristics by physical and psychological components of health executed on the basis SF-36 quality of life questionnaire after treatment. The probable possibility of a higher incidence of concomitant pathology in females and a significant effect of increasing age characteristics on greater comorbidity and functional decline were noted. The possibility of the influence of increasing the age characteristics of patients on the development of concomitant pathology and reducing the physical and psychological components of quality of life is stated. The influence of comorbid burden on functional decrease and decrease of quality of life levels is fixed. The probable influence of the presence of concomitant pathology on the decrease of the functional state of patients and decrease of quality of life levels is determined. The influence of low functional state on the reduction of quality of life levels and the regular relationship of longer hospital stays during surgery is noted.

Keywords: fractures of the proximal femur, comorbidities, comorbid burden, functional levels, quality of life, medical and epidemiological characteristics, anamnestic characteristics, physical component of quality of life, psychological component of quality of life, questionnaire.

Cite as: [Gurbanova TS. Prediction of the impact of medical-epidemiological and anamnestic characteristics of patients with fractures of the proximal thigh on post-treatment quality of life. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2019;4(90):36-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3974997>]

Надійшла до редакції 27.07.2019. Опублікована 12.08.2019.